

ОЛМАНИНГ ВЕГЕТАТИВ ЙЎЛ БИЛАН КЎПАЯДИГАН М- IX ПАКАНА ПАЙВАНДТАГ НОВДАЛАРИНИНГ ЎСИШИ

Оққўзиев Илҳом Ўктамович

к.х.ф.ф.д. Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти. Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034776>

Аннотация. Мақолада олманинг М-IX пайвандагини вегетатив усулда кўпайтиришида новдаларнинг ўсиши, кўчатзор барпо қилиши ва пайвандтаг кўпайтириши технологиясини ишлаб чиқиш ёритилган.

Калим сўзлар: олма, мева, пайвандтаг, кўпайтириши, боғ, қаламча, кўчат, вегетатив.

Аннотация. В статье рассмотрен рост ветвей при вегетативном размножении привоями М-IX яблони, освещена разработка технологии посадки саженца и размножения подвоя.

Ключевые слова: яблоко, плод, подвой размножение, садовое, черенкование, рассадное, вегетативное.

Abstract. The article examines the growth of branches during vegetative propagation by М-IX apple tree scions, and highlights the development of technology for planting seedlings and propagating the rootstock.

Keywords: apple, fruit, rootstock propagation, gardening, cuttings, seedlings, vegetative.

Ўзбекистонда олма етакчи мевали экинлардан бири ҳисобланади, у саноат асосида барпо этилган боғларнинг қарийб 70% ини эгаллайди. Республика аҳолисининг мазкур мевага бўлган эҳтиёжини, қайта ишлаш саноатининг эса хом ашёга бўлган талабини янада тўлароқ кондириш учун яқин келажакда мазкур экиндан маҳсулот етиштиришни икки баробардан кўпроқ ошириш тақозо этилади. Мевали экинларни кучсиз ўсувчи пайвандтагларда ўстириш ушбу муаммони ижобий ҳал этишнинг энг самарали ва мақбул ечими ҳисобланади, унинг қўлланилиши саноат асосидаги боғларда ўсимликлар зичлиги ва маҳсулдорлигини икки баробар ва ундан ортиқроқ ошириш имконини беради.

Ўзбекистонда олмадан тез ва юқори ҳосил олиш учун интенсив боғдорчиликка катта аҳамият берилмоқда. Олмани кучсиз ўсувчи вегетатив йўл билан кўпаядиган пайвандтагларда етиштириш технологиясини ишлаб чиқишда асосий эътибор пайвандтаглар ривожланишининг биологик хусусиятларини ўрганишга, куртак пайванд қилиш даврида пайвандтаг-пайвандуст ўсимликларида кечадиган ўсув жараёнларининг физиологик ва биокимёвий фаоллигини ҳисобга олган ҳолда пайванд қилишнинг қулай муддатини аниқлашга, шунингдек юқори сифатли стандарт кўчатлар олиш учун қўлланиладиган бошқа агротехник тадбирларни қўллаш лозим [1, 2].

Мевали дарахтларнинг маданий навларини улаш учун ўстирилган кўчатлар пайвандтаг дейилади. Пайвандтагга уланган куртак, қаламча, новдани пайвандуст дейилади. Пайвандтаг мева дарахтнинг ҳаётидаги асосий омилларидан биридир.

Тадқиқотлар Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтида олманинг М-IX пайвандагида олиб борилди.

Кучсиз ўсувчи олманинг вегетатив йўл билан кўпаядиган пайвандтагларда етиштириш технологиясини ишлаб чиқишда асосий эътибор пайвандтаглар ривожланишининг биологик хусусиятларини ўрганишга, куртак пайванд қилиш даврида

пайвандтаг-пайвандуст ўсимликларида кечадиган ўсув жараёнларининг физиологик ва биокимёвий фаоллигини ҳисобга олган ҳолда пайванд қилишнинг қулай муддатини аниқлашга, шунингдек юқори сифатли стандарт кўчатлар олиш учун қўлланиладиган бошқа агротехник тадбирларга қаратилади.

Тадқиқот натижалари. Боғдаги дарахтларнинг ўсиш кучи, узоқ яшаши ва ҳосилдорлиги муҳит шароитига мослашиб олиш даражаси, шунингдек кўчатзордаги кўчатларнинг сони ва сифати пайвандтагнинг сифатига боғлиқдир. Пайвандтаг етиштириладиган кўчатзордаги кўчатлар яхши новдалари пишгандан кейин кавлаб олинади. Бу кўчатлар қаттиқ совуқлар бошлангунча хилларга ажратилиши ва қишлатиш учун кўмиб қўйилиши керак. Пишмаган кўчатлар қишда яхши чиқмайди, пайванд қилинганда кейин яхши тутмайди ва кўпчилиги қуриб қолади. Пишган кўчатларнинг учидаги барглари катта-кичикиги ва ранги жиҳатидан пастки баргларга ўхшайди, кўчатларнинг учларида куртак бўлади; кўчатдаги бутун барглар новдалардан осон ажралади, новданинг учига яқин қисми ёғочланиб, қотиб қолади. Кўчатларнинг пишган-пишмаганлиги шу белгиларига қараб аниқланади. Кўчатзорга хилланмаган турли кўчатларни ўтказилганда улар бир текисда ўсмайди. Натижада куртак пайванд қилиш, пайвандланган кўчатларни ўстириш, шох-шаббаларига шакл бериш ишларини қийинлаштиради ва стандарт кўчатларнинг чиқиши анча камаяди. Нимжон кўчатлар кўчатзорга ўтказилгандан кейин яхши тутмайди ва ривожланиши қийин бўлади.

Кўчатларни хиллашда уларнинг ривожланиш кучига, илдизлари сершоҳ бўлишига, илдиз бўғзи ёнидаги тананинг ингичка – йўғонлигига ва ер устки қисмининг ўсиш кучига катта эътибор бериши керак.

Мева кўчатзорлари белгиланган стандарт талабларга мос келадиган кондицион кўчатлар етиштириш мақсадида ташкил қилинади. Кўчатлар бақувват ва соғлом бўлганидагина боғдаги мева дарахтлари яхши ўсиб мўл ҳосил беради.

Поя мева ўсимликларининг ер устки қисми бўлиб, тана, буток, шох ва новдалардан иборат. Тананинг илдиз бўғзидан биринчи бутоғигача бўлган қисми асосий тана (штамб), биринчи бутоғидан учигача бўлган қисми – марказий тана (лидер) дейилади. Поя дарахтнинг асосий озикланиш органларини, илдиз ва барглари боғлаб туради.

Пайвандтагларни хилларга ажратиш Ўзбекистон агрономия ишларининг агрономия коидаларига мувофиқ, бир йиллик олма пайвандтаг кўчатларини хиллаш вақтида уч навга ажратилди. Масалан, танасининг йўғонлиги 6-8 мм келадиган кўчатлар биринчи навга, 4,5-дан 6 мм гача келадиган кўчатлар иккинчи навга, 3 дан 4,5 мм келадиган кўчатлар учинчи навга ажратилди. Шу билан бирга бу кўчатларнинг илдизи яхши ривожланиши яхши бўлиши керак. йўғонлиги 8 мм дан ошган кўчатлар ортиқча ўсиб кетганлиги деб ҳисобланади. Бундай кўчатлардан қишда пайвандлаш учун фойдаланиш мумкин. 3 мм дан ингичка, эгри бугри илдизли, механик шикастланган ҳамда касаллик ва зараркунандалар билан зарарланган кўчатларни брак қилинди (1-жадвал).

ОЛМАНИНГ ВЕГЕТАТИВ ЙЎЛ БИЛАН КЎПАЯДИГАН ОНАЛИК М-ІХ ПАКАНА ПАЙВАНДАГИНИНГ НОВАДАЛАРИНИНГ ҶОШИ

ДИНАМИКАСИ, СМ

1-жадвал

Т/р	Дата №	Вариантлар	Декадалар бўйича новдаларнинг Ҷоши								Новдалар сони, Дона
			ДИНАМИКАСИ, СМ								
1	1	1	1/У	11/У	21/У	31/У	11/УІ	21/УІ	31/УІІ	20/УІІІ	6,4
		2	10,3	18,4	21,3	29,7	37	37,1	46,3	58,1	
		3	13,7	21,0	25,0	33,0	41,8	40,4	54,4	61,4	
Ўртача		3	12,9	21,0	25,1	33,2	34,6	42,1	48,9	52,8	4,1
		1	12,3	20,1	23,8	31,9	37,8	39,8	49,8	57,4	
		2	24,8	31,5	31,8	44,0	45,5	45,3	55,3	56,5	
2		2	21,5	31,5	33,4	38,4	41,3	44,5	47,5	53,1	3,2
		3	24,4	30	34,5	43,7	45,4	49	53	46,9	
		Ўртача	25,3	31	33,2	42	44,0	51,9	51,9	52,7	
3	3	1	14,1	18,8	23,2	31,4	33	37,2	43,7	49,2	3,9
		2	16,3	20,3	23,5	31,1	33,2	38,7	51,8	57,3	
		Ўртача	15,2	19,5	23,3	31,2	33,1	37,9	47,8	53,2	

Хулоса

Олманинг вегетатив йўл билан кўпаядиган оналик М-9 пакана пайвандтагининг новдаларининг ўсиши динамикаси кузатилганда, 1 май куни умумий ўртача новданинг баландлиги 17,6 см ни ташкил қилди, унга нисбатан биринчи вариантда 12,3 см иккинчи вариантда 25,3 см ва учинчи вариантда 15,2 см ни ташкил қилди. 31 июн куни кузатилганда биринчи пайванд қилиш муддатида новдаларни ўсиш динамикаси қўйидагича бўлиб, биринчи вариантда 49,3 см иккинчи вариантда 51,9 см ва учинчи вариантда 47,8 см ташкил қилиши билан ажралиб чиқди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бирюков И.П. Приживаемость окулировок яблони и груши // Сад и огород. – Москва, 1958. №7. – С.12-16
2. Исламов С.Я. Тошкент вилояти шароитида Ист-Моллинг коллекциясидаги вегетатив кўпайтириладиган олма пайвандтаглари ривожланишининг морфо-биологик хусусиятлари // Ёшлар йилига бағишланган республика ёш олимларининг илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами. - Тошкент, 2008. – Б.132-134.